

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Muratov Abdulaziz Uktamovich	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	

UDK: 332.146.2:330.15 (575.172)

MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)

Raximov Faxriddin Shavkatovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0008-1234-5678

Email: faxriddinraximov.uz@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada mintaqada tabiiy kapitalni jamg'arishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari Xorazm viloyatining 2020–2025-yillardagi empirik ko'rsatkichlari asosida tadqiq etilgan. Tadqiqotda institutsional, moliyaviy-iqtisodiy, investitsion, raqamli va ijtimoiy mexanizmlar “tabiiy kapital → samaradorlik → investitsiya → qayta tiklanish” zanjiri asosida yagona integratsiyalashgan model sifatida tizimlashtirilgan hamda har bir mexanizm uchun samaradorlik indikatorlari taklif etilgan. Yashil rivojlanish markazini tashkil etish, yashil investitsiya jamg'armasini shakllantirish va tabaqalashtirilgan ekologik to'lovlarni joriy etish bo'yicha takliflar, shuningdek, ularni amalga oshirish bilan bog'liq cheklovlar va risklar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy kapital, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, integratsiyalashgan model, samaradorlik indikator, yashil moliyalashtirish, yashil investitsiya jamg'armasi, davlat-xususiy sheriklik, ekologik to'lovlar, mintaqaviy iqtisodiyot.

Аннотация: В статье исследованы вопросы совершенствования организационно-экономических механизмов накопления природного капитала на основе эмпирических показателей Хорезмской области за 2020–2025 годы. Институциональные, финансово-экономические, инвестиционные, цифровые и социальные механизмы систематизированы как единая интегрированная модель на основе цепочки «природный капитал → эффективность → инвестиции → восстановление», и для каждого механизма предложены индикаторы эффективности. Обоснованы предложения по созданию центра зелёного развития, формированию фонда зелёных инвестиций и внедрению дифференцированных экологических платежей, а также связанные с их реализацией ограничения и риски.

Ключевые слова: природный капитал, организационно-экономический механизм, интегрированная модель, индикатор эффективности, зелёное финансирование, фонд зелёных инвестиций, государственно-частное партнёрство, экологические платежи, региональная экономика.

Abstract: The article examines the improvement of organizational and economic mechanisms for natural capital accumulation based on empirical indicators of the Khorezm region for 2020–2025. Institutional, financial-economic, investment, digital, and social mechanisms are systematized as a single integrated model based on the “natural capital → efficiency → investment → restoration” chain, and efficiency indicators are proposed for each mechanism. Proposals for establishing a green development center, forming a green investment fund, and introducing differentiated environmental payments are substantiated, along with the related limitations and risks of their implementation.

Keywords: natural capital, organizational-economic mechanism, integrated model, efficiency indicator, green financing, green investment fund, public-private partnership, environmental payments, regional economy.

KIRISH

Mintaqaviy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda tabiiy kapitalni saqlash, jamg'arish va qayta tiklashni ta'minlovchi samarali boshqaruv tizimini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-4477-son¹ qarori bilan tasdiqlangan “2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasi” hamda 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida tabiiy resurslardan

1 <https://lex.uz/docs/-4539502>

oqilona foydalanish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yuqori resurs salohiyatiga ega hududlarda institutsional muvofiqlashuvni yanada kuchaytirish, iqtisodiy rag'batlantirish vositalarini kengaytirish va investitsion mexanizmlarni o'zaro uyg'unlashtirish orqali tabiiy kapitaldan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Bu esa tegishli vositalarni yagona, integratsiyalashgan mexanizm sifatida shakllantirishni taqozo etadi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi. Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi — mintaqada tabiiy kapitalni jamg'arishning tashkiliy, moliyaviy-iqtisodiy, investitsion, raqamli va ijtimoiy mexanizmlarini "tabiiy kapital → samaradorlik → investitsiya → qayta tiklanish" zanjiri asosida yagona integratsiyalashgan model sifatida tizimlashtirish hamda har bir mexanizm uchun o'lchanadigan samaradorlik indikatorlarini ishlab chiqishdan iborat. Maqolaning maqsadi Xorazm viloyatining empirik ko'rsatkichlari va o'ziga xos tabiiy-iqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqib, ushbu mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tabiiy resurslarni boshqarishda institutlarning roli D. Nort va E. Ostrom tomonidan ilmiy asoslab berilgan bo'lib, ular umumiy foydalaniladigan resurslarni samarali boshqarishda institutsional tartibga solish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatgan. R. Kostanca va H. Deyli tabiiy kapitalni barqaror rivojlanishning ajralmas qismi sifatida, D. Helm esa uni iqtisodiy baholash va boshqaruv qarorlariga integratsiya qilish zaruriyatini asoslab bergan.

So'nggi yillardagi tadqiqotlar tabiiy kapitalni iqtisodiy qaror qabul qilish tizimiga integratsiya qilish zaruriyatini yanada kuchaytirdi. P. Dasgupta rahbarligida tayyorlangan bioxilma-xillik iqtisodiyotiga oid sharh (2021) tabiiy kapitalni milliy boylikning ajralmas qismi sifatida hisobga olishni taklif etadi. R. Kostanca va hammualliflarining ekotizim xizmatlari bo'yicha tadqiqoti (2017) esa tabiiy kapital qiymatini iqtisodiy baholashning zamonaviy yondashuvlarini umumlashtiradi. Jahon banki tahlillariga ko'ra, ayrim ekotizim xizmatlarining qulashi natijasida 2030-yilga qadar jahon yalpi ichki mahsuloti har yili sezilarli kamayishi mumkin, bu esa tabiiy kapitalni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishning iqtisodiy zaruratini ko'rsatadi.

Mavjud tadqiqotlarda tabiiy kapitalni boshqarishning ayrim mexanizmlari alohida o'rganilgan bo'lsa-da, ularni mintaqaning o'ziga xos sharoitiga moslashtirilgan, samaradorlik indikatorlari bilan ta'minlangan yagona integratsiyalashgan model sifatida shakllantirish masalasi yetarlicha ishlab chiqilmagan. Mazkur maqola aynan shu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda andlike tahlil, institutsional tahlil, tizimli yondashuv hamda jahon tajribasini hududiy sharoitga moslashtirish usullaridan foydalanildi. Empirik asos sifatida Xorazm viloyatining 2020–2025-yillardagi yalpi hududiy mahsulot, qayta tiklanuvchi energiya ulushi, yer degradatsiyasi, energiya samaradorligi indeksi va andlike e holati yaxshilangan maydon ko'rsatkichlari dinamikasi tahlil qilindi. Mexanizmlar tizimi "tabiiy kapital → samaradorlik → investitsiya → qayta tiklanish" zanjiri asosida yaxlit model sifatida ko'rib chiqildi. Tadqiqotning me'yoriy-huquqiy asosini O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyot sohasidagi qarorlari tashkil etdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorazm viloyatida so'nggi yillarda tabiiy kapitalni jamg'arishga ta'sir ko'rsatuvchi ko'rsatkichlar ijobiy dinamikaga ega bo'ldi. Yalpi hududiy mahsulot 2020-yildagi 24 668,3 mlrd so'mdan 2025-yilga kelib 62 987,5 mlrd so'mga yetib, qariyb 2,55 barobarga oshdi. Ayni vaqtda qayta tiklanuvchi energiya ulushi 4,5 foizdan 21,8 foizgacha (qariyb 4,8 barobar) ko'tarildi, energiya samaradorligi indeksi 1,00 dan 1,41 gacha oshdi, qishloq xo'jaligi yerlarining degradatsiya darajasi esa 21,4 foizdan 16,5 foizgacha pasaydi. Meliorativ holati yaxshilangan maydon 60,3 ming gektardan 75,6 ming gektargacha kengaydi. Shu davrda qayta tiklanuvchi energiyaga yo'naltirilgan investitsiyalar 11 barobardan ziyod o'sdi. Mazkur ko'rsatkichlar 1-jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

 Xorazm viloyatida tabiiy kapitalni jamg'arishga ta'sir ko'rsatuvchi ko'rsatkichlar dinamikasi² (2020–2025)

Ko'rsatkich	2020 y.	2025 y.	O'zgarish
Yalpi hududiy mahsulot, mlrd so'm	24 668,3	62 987,5	2,55 barobar
Qayta tiklanuvchi energiya ulushi, %	4,5	21,8	4,8 barobar
Qishloq xo'jaligi yerlari degradatsiyasi, %	21,4	16,5	pasaygan
Energiya samaradorligi indeksi	1,00	1,41	1,41 barobar
Meliorativ holati yaxshilangan maydon, ming ga	60,3	75,6	1,25 barobar

Keltirilgan ko'rsatkichlar tabiiy kapitalni jamg'arish iqtisodiy qiymatning ortishi, resurs samaradorligining yaxshilanishi va ekologik barqarorlikning kuchayishi yo'nalishlarida kechayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ushbu ijobiy tendensiyalarni yanada mustahkamlash uchun tabiiy resurslarni boshqaruvchi institutlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, iqtisodiy rag'batlantirish vositalarini kengaytirish, texnologik modernizatsiyani hududlar kesimida yanada uyg'un rivojlantirish hamda ekologik kapital o'sish sur'atlarini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari mavjud. Bu esa mavjud vositalarni yagona, indikatorlar bilan ta'minlangan integratsiyalashgan mexanizm sifatida takomillashtirishni taqozo etadi (1-rasm).

 1-rasm. Mintaqada tabiiy kapitalni jamg'arishning integratsiyalashgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi (modeli)³

Taklif etilayotgan model mexanizmlarning shunchaki yig'indisi emas, balki ular o'rtasidagi sababiy bog'liqlik va ketma-ketlikka asoslanadi. Tashkiliy-institutsional mexanizm resurslardan foydalanish qoidalari va monitoring tizimini belgilaydi; bu moliyaviy-iqtisodiy rag'batlar orqali resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi; samaradorlik o'sishi natijasida shakllangan iqtisodiy qaytim investitsion mexanizm (yashil investitsiya jamg'armasi) orqali tabiiy kapitalni tiklashga yo'naltiriladi; qayta tiklanish esa resurs bazasini mustahkamlab, andli bosqichda yangi samaradorlikka asos bo'ladi. Raqamli boshqaruv va ijtimoiy mexanizm butun zanjirni axborot va jamoatchilik ishtiroki bilan ta'minlaydi. Shu tariqa model "tabiiy kapital → samaradorlik → investitsiya → qayta tiklanish" teskari aloqali zanjiri sifatida ishlaydi.

2 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining Xorazm viloyati boshqarmasi rasmiy ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

3 Manba: muallif ishlanmasi.

Tashkiliy-institutsional mexanizm. Tabiiy kapitalni boshqarishda davlat organlari, mahalliy hokimiyat, xususiy andli va jamoatchilik institutlari o'rtasidagi muvofiqlashuv hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hozirgi amaliyotda ushbu institutlar faoliyati resurslardan foydalanish, ekologik monitoring va investitsiya siyosatini o'zaro uyg'unlashtirish uchun keng imkoniyatlarga ega. Shu sababli tabiiy kapital holatini monitoring qilish, ekologik siyosat samaradorligini baholash va hududiy dasturlarni muvofiqlashtirish vazifalarini bajaruvchi yagona andlike — "Xorazm yashil rivojlanish markazi"ni tashkil etish maqsadga muvofiq.

Moliyaviy-iqtisodiy mexanizm. Ekologik jihatdan samarali texnologiyalarni joriy etgan subyektlar uchun soliq imtiyozlari, suv tejovchi texnologiyalarga subsidiya va "yashil kreditlar" tabiiy kapitalni saqlashga xizmat qiladi. "Ifloslantiruvchi to'laydi" tamoyili asosida suvni ortiqcha sarflaydigan yoki yer sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan faoliyat turlari uchun tabaqalashtirilgan ekologik to'lovlar joriy etish resurs tejamkor texnologiyalarga o'tishni rag'batlantiradi. Bu yondashuv hududlarni toifalarga ajratish siyosati bilan uyg'unlikda amalga oshirilishi mumkin.

Investitsion mexanizm. Davlat-xususiy sheriklik asosida maxsus "yashil investitsiya jamg'armasi"ni shakllantirish suv xo'jaligi infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yerlarni melioratsiya qilish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishga yo'naltiriladi. Suv tejamkor texnologiyalardan tejalgan mablag' yoki quyosh energetikasidan tushgan qo'shimcha daromadni yer melioratsiyasi va ekologik tiklanishga qayta investitsiya qilish mumkin. Bunda investitsiyalarning hajmi emas, balki maqsadli yo'naltirilishi samaradorlikni belgilaydi.

Raqamli boshqaruv mexanizmi. Geoaxborot tizimlari (GIS), masofadan zondlash va katta ma'lumotlar tahlili orqali suv, yer va energiya resurslari holatini doimiy nazorat qilish isrofgarchilikni kamaytiradi, qaror qabul qilishni aniq ma'lumotlarga tayantiradi va resurslardan foydalanishni shaffoflashtiradi.

Ijtimoiy mexanizm. Ekologik ta'limni rivojlantirish, qishloq hududlarida "yashil andlike" dasturlarini joriy etish va mahalla institutining imkoniyatlaridan foydalangan holda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi hamda ijtimoiy-ekologik barqarorlikni mustahkamlaydi.

Mexanizmlarni model sifatida operatsionallashtirish uchun har biri bo'yicha o'lchanadigan samaradorlik indikatorlari taklif etiladi. Bu indikatorlar mexanizmlar samaradorligini muntazam baholash va boshqaruv qarorlarini tuzatish imkonini beradi (2-jadval).

2-jadval

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar, ularning vositalari va samaradorlik indikatorlari⁴

Mexanizm yo'nalishi	Asosiy vositalar	Samaradorlik indikatorlari	Kutilayotgan samara
Tashkiliy-institutsional	Xorazm yashil rivojlanish markazi; monitoring va dasturlarni muvofiqlashtirish	Muvofiqlashtirilgan dasturlar ulushi; monitoring qamrovi, %	Institutsional muvofiqlashuv, qarorlarda ilmiylik
Moliyaviy-iqtisodiy	Yashil kredit, soliq imtiyozlari, tabaqalashtirilgan ekologik to'lovlar	Yashil kredit hajmi; ekologik to'lovlar yig'imi	Resurs tejamkor texnologiyalarga o'tish rag'batlari
Investitsion	Yashil investitsiya jamg'armasi, davlat-xususiy sheriklik	Yashil investitsiya hajmi va o'sish sur'ati	Melioratsiya, suv infratuzilmasi moliyalashuvi
Raqamli boshqaruv	GIS, masofadan zondlash, katta ma'lumotlar	Raqamli monitoring bilan qamralgan maydon ulushi, %	Shaffoflik, isrofning kamayishi, tezkor qaror
Ijtimoiy	Yashil andlike, ekologik ta'lim, mahalla nazorati	Yashil ish o'rinlari soni; tadbirlar qamrovi	Ijtimoiy-ekologik barqarorlik

Muhim jihat shundaki, tabiiy kapitalni boshqarishda bozor va davlat mexanizmlari o'rtasidagi muvozanat to'g'ri ta'minlanishi lozim: faqat davlat boshqaruviga tayanish samaradorlikni pasaytiradi, faqat bozorga suyanish esa ekologik muammolarni kuchaytiradi. Shu bois davlat tartibga soluvchi, xususiy sektor esa faol ishtirok etuvchi aralash boshqaruv modeli eng maqbul yondashuv hisoblanadi.

Taklif etilgan mexanizmlarni amalga oshirishda bir qator cheklov va risklarni inobatga olish zarur.

Moliyaviy manba. "Yashil investitsiya jamg'armasi"ning barqaror moliyaviy manbaini shakllantirish muhim ustuvor vazifa hisoblanadi. Hududiy budget imkoniyatlaridan samarali foydalanish bilan bir qatorda, jamg'armaning moliyaviy bazasini yanada kengaytirish imkoniyatlari mavjud. Bu boradagi salohiyatni davlat-xususiy sheriklik, maqsadli ekologik to'lovlar va xalqaro yashil moliyalashtirish manbalarini jalb etish orqali yanada kuchaytirish mumkin.

Ijro salohiyati. Yangi mexanizmlarni joriy etish malakali kadrlar, idoralararo muvofiqlashuv va texnik salohiyatni talab etadi. Ijro salohiyati yetarli bo'lmagan sharoitda hatto to'g'ri ishlab chiqilgan mexanizm ham kutilgan natijani bermasligi mumkin. Shu sababli bosqichma-bosqich joriy etish va kadrlar tayyorlash zarur.

4 Manba: muallif ishlanmasi.

Siyosiy maqbullik. Tabaqalashtirilgan ekologik to'lovlarni suvni ko'p sarflaydigan agrar subyektlar tomonidan qarshilikka uchrashi mumkin. Bu risk to'lovlarni bosqichma-bosqich oshirish, resurs tejovchi texnologiyalarga o'tish uchun rag'batlantiruvchi chora-tadbirlar bilan birga qo'llash orqali yumshatiladi.

Institutsional dublikatsiya. "Xorazm yashil rivojlanish markazi"ni tashkil etishda mavjud ekologiya va resurs boshqaruvi organlari bilan vazifalar takrorlanishi (dublikatsiya) xavfi mavjud. Buning oldini olish uchun markazning vakolatlari va boshqa institutlar bilan o'zaro munosabati aniq belgilanishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Birinchiidan, Xorazm viloyatining 2020–2025-yillardagi ko'rsatkichlari tahlili tabiiy kapitalni jamg'arish iqtisodiy qiymat, resurs samaradorligi va ekologik barqarorlik yo'nalishlarida ijobiy kechayotganini, shuningdek institutsional hamkorlikni yanada kuchaytirish va rag'batlantirish vositalarini takomillashtirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatdi.

Ikkinchiidan, mintaqada tabiiy kapitalni jamg'arish samaradorligi tashkiliy, moliyaviy-iqtisodiy, investitsion, raqamli va ijtimoiy mexanizmlarni "tabiiy kapital → samaradorlik → investitsiya → qayta tiklanish" zanjiri asosida yagona, samaradorlik indikatorlari bilan ta'minlangan integratsiyalashgan model orqali ta'minlanadi.

Uchinchiidan, "Xorazm yashil rivojlanish markazi"ni tashkil etish, yashil kredit va tabaqalashtirilgan ekologik to'lovlarni joriy etish hamda davlat-xususiy sheriklik asosida "yashil investitsiya jamg'armasi"ni shakllantirish tavsiya etiladi.

To'rtinchiidan, mexanizmlarni amalga oshirishda moliyaviy manba, ijro salohiyati, siyosiy maqbullik va institutsional dublikatsiya bilan bog'liq cheklovlarni inobatga olgan holda, ularni bosqichma-bosqich va indikatorlar asosida monitoring qilingan tarzda joriy etish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dasgupta P. The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. — London: HM Treasury, 2021. — 610 p.
2. Costanza R. et al. Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we still need to go? // *Ecosystem Services*. — 2017. — Vol. 28. — pp. 1–16.
3. Costanza R., Daly H. Natural Capital and Sustainable Development // *Conservation Biology*. — 1992. — Vol. 6, No. 1. — pp. 37–46.
4. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990. — 152 p.
5. Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990. — 280 p.
6. Helm D. Natural Capital: Valuing the Planet. — New Haven: Yale University Press, 2015. — 296 p.
7. World Bank. The Economic Case for Nature. — Washington, DC: World Bank, 2021.
8. United Nations et al. System of Environmental-Economic Accounting 2012 — Central Framework. — New York: United Nations, 2014. — 346 p.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori // URL: <https://lex.uz/docs/-4539502>
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-dekabrdagi "Respublika hududlarini toifalarga ajratish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning tabaqalashtirilgan tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-287-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/-6333225>
12. Raximov F.Sh. Tabiiy kapitalni jamg'arish samaradorligini baholash uslubiyoti // *Marketing jurnali*. — 2026. — №4. — B. 151–163.
13. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining Xorazm viloyati boshqarmasi rasmiy ma'lumotlari. — Urganch, 2025.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100